

• ilmi dergi diyânet

Huzurevinin Dindeki Yeri
Kerim Buladı

Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi
Abdullah Demir

Hanefî ve Şâfiî Mezheplerinde Vitir Namazı
Büşra Yüzüğüldü

İslamî Kaynaklar Işığında Rüya Konusuna Kelamî Bir Bakış
Selim Özarlan

Hz. Peygamber'in Tarihi Olaylarla İlgili Dualarından Örnekler
Ali Aksu

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri
Mehmet Soysaldı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DİN EĞİTİMİ

Abdullah DEMİR*

Özet:

Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülere dinî ve ahlâkî bilgiler vermek, bu konulardaki yanlış bilgilerini düzeltmek, dinî duygu ve düşüncelerini geliştirerek insan, aile, vatan ve millet sevgilerini güçlendirmek gibi amaçlarla isteğe bağlı din eğitimi verilmektedir. Madde ve ruhtan oluşan insanın, maddi gelişimini sağlayacak eğitim kadar, manevi yönünü tatmin edip ruhen yücelmesini temin edecek dini eğitime de ihtiyacı vardır. Ceza infaz kurumlarında, din hizmetleri ile din eğitiminin sunumunda karşılaşılan birtakım problemler de bulunmaktadır. Bu problemlerin çözümü ile mevcut uygulamada iyileştirmelere gidilmesi, tutuklu ve hükümlülere yönelik din ve moral hizmetlerinden istenilen verimin alınmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cezaevi, Hükümlü, Cezaevi Vaizi, Din Eğitimi.

The Religious Education in Prisons

Abstract:

Religious education is arbitrarily provided to prisoners in penal institutions so as to make them feel sorry about their crimes that they have committed. It aims at bringing them back to society as useful and harmonious individuals as well. Furthermore, it aspires to plant the sympathy of human, family, land and community. Physical growth of

* *Diyarbakır İl Vaizi*

people is important, but their moral development is much more significant. That is why, religious education is necessary to enrich inner world of the people. However, there are some problems about religious education carried out in the prisons. These problems may be eliminated if they are solved and the present practice is improved. Consequently, related bodies can achieve to intended goals in terms of religious and moral education of the prisoners in the prison settings.

Key Words: Prison, Convict, Prison Preacher, Religious Education.

Giriş:

Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitim Çalışmaları

Ceza infaz kurumları, hürriyeti bağlayıcı cezalara hükümlü olanlar ile herhangi bir suçtan mahkemelerce tutuklanan kişilerin, ıslah edilmeleri ve tahliye sonrası toplumsal yaşama dönüşe hazırlanmaları gayesiyle barındırıldıkları ve eğitildikleri devlete ait kurumlardır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da ceza infaz kurumları; kapalı ceza infaz kurumları, açık ceza infaz kurumları, çocuk eğitimevleri ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.¹ Kapalı ceza infaz kurumları da kendi içerisinde; yüksek güvenlikli, kadın, gençlik ve çocuk kapalı ceza infaz kurumları olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Ülkemizde 06.10.2009 tarihi itibarıyla, 328 değişik tipte kapalı ceza infaz kurumu, 30 açık ceza infaz kurumu, 37 bağlı açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitim evi, 3 çocuk ve gençlik, 4 kadın kapalı, 1 kadın açık olmak üzere toplam 406 ceza infaz kurumu bulunmaktadır.²

1 Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır. Çocuk eğitimevleri, çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz. Gözlem ve sınıflandırma merkezleri, hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımlarının yapılabilmesi için belli bir süre tutuldukları yerlerdir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Madde 8, 14, 15, 23; M. Yılmaz Sağlam, Türk İnfaz Sisteminde Ceza İnfaz Kurumları, Adalet Bak. Yay., Ank. 2003, s. 50-53.

2 www.cte.adalet.gov.tr/kurumlar/cik/cik.html (07.10.2009).

Özgürlüklerin kısıtlandığı cezaevi tarzında binalar 16. yüzyıldan önce de vardı. Ancak buralar, ölüm cezasına ve bedensel cezaya çarptırılanların bekletildikleri, dilenci ve serserilerin toplatıldığı ya da borcunu ödemeyenlerin baskı altında tutuldukları yerlerdi.

1595 yılında Amsterdam'da kurulan ilk cezaevinden sonra, 17. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa şehirlerinde cezaevleri kurulmaya başlanmıştır.³ 18. yüzyılın son çeyreğine kadar cezaevlerinde uygulanan cezanın hedefi; azap çektirilen bedendi. Cezaevleri ise suçlunun toplumdan soyutlanarak unutulmaya mahkûm edildiği ve mahkûmlara ne kadar az ilgi gösterilirse cezanın da o kadar etkili olacağını düşünüldüğü mekânlardı.⁴

Burada kısaca İslâm ceza hukuku ve Osmanlı ceza uygulamasından da bahsetmek gerekir. İslâm dini, getirdiği dinî ve ahlâkî sistem ile suçun işlenmesinin en aza ineceği bir hayat ve toplum tarzı kurmaya, kötülüğün işlenmesini ve aleniyet kazanmasını önlemeye daha çok önem verir. Cezalandırma ise amaç değil, İslâm'ın hedef aldığı gayelerin gerçekleşmesi ve korunmasında son çare olarak başvurulan bir araçtır.

Bir suçun araştırılması sırasında sanığın kaçmasını önleme veya borçluyu ifaya zorlama maksadıyla bir baskı unsuru olarak uygulanan ihtiyatî hapse/tutuklama Hz. Peygamber devrinde de rastlanmaktadır. Suçu kesinleşen failin hapsedilmesine gelince, Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir devirlerinde bu yönde bir uygulamanın olmadığı bilinmektedir. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde Mekke'de Safvân b. Ümeyye'ye ait bir evi satın alıp hapisane olarak kullandığına dair rivayetler, hapis cezası ve hapisane uygulamasının Hz. Ömer'in bu uygulaması ile başladığını göstermektedir.⁵ İslâm coğrafyasının genişleyip devlet teşkilâtının kuruluşunun büyük ölçüde tamamlandığı Emevîler döneminden itibaren hapsin ilâve veya ayrı bir ceza şekli olarak benimsendiği, İslâm coğrafyasının genişlemesine ve nüfus hareketlerine paralel olarak sonraki dönemlerde komşu kültür ve medeniyetlerin de katkısıyla giderek geliştiği ve kurumlaştığı görülür.

Osmanlı döneminde hapis cezası, başlangıçta aslî ve yaygın bir ceza olarak görülmezken ileri dönemlerde yaygınlık kazandığı ve çeşitli infaz yöntemlerinin orta-

3 Kurt, Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları, s. 2.

4 Michael Foucault, Hapishanenin Doğuşu, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Ank. 1992, s. 39.

5 Ali Bardakoğlu, "Ceza (Fıkıh)", DİA, VII. 477.

ya çıktığı görülür. Ancak Osmanlı Devleti'nde hapis cezasının etkin bir cezalandırma yöntemi olarak görülüp ceza ve infaz hukukunda sağlam bir yer edinmesinde Tanzimat döneminin 1840 tarihli Kanun-ı Ceza, 1851 tarihli Kanun-ı Cedid ve 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu gibi ceza kanunlarının önemli payı olmuştur.⁶

Osmanlı imparatorluğunda, 1876 yılından sonra İstanbul ve taşra cezaevlerinin modernize çalışmaları artırılmış, hükümlülere okuma-yazma öğretilerek eğitilmesi ve meslek kazandırılmasına yönelik programlar uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla cezaevlerinin iç idaresini düzenleyen 97 maddelik bir nizamname de hazırlanmıştır.⁷

Günümüzde geçerli olan modern infaz anlayışına göre cezaevi, suç işlemiş kişilerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı yerler olarak düşünülmektedir. Hükümlü ve tutukluların⁸ maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir.

Uluslararası boyutta, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında ortak standart kuralların ortaya konulabilmesi için 19. yüzyılın ortalarından itibaren uluslararası kongreler yapılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren ise birçok ülkenin anayasalarında cezanın asıl amacının suçlunun ıslahı ve suçun önlenmesi olduğu, cezaevlerinde mahkûmların çalışmasının gerekliliği ile cezaevinin bir "çalışma ve ahlâki yükselme merkezi" olması gerektiği gibi prensipler bile yer almaya başlamıştır.⁹

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 12 Şubat 1987 tarihinde "Hükümlülerin İyileştirilmeleri İçin Standart Asgari Kuralların Avrupa Metni" 100 madde halinde kabul edilmiştir. BM ve Avrupa Komitesi tarafından kabul edilen bu standart kurallarda, tüm hükümlü ve tutukluların insan onuruna yakışır bir muamele görmeleri temel şart olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, sağlık, hijyen, beslenme, giyim, dış dünya ile ilişki, eğitim, kültür, spor, din, şikâyet, çalışma, sınıflandırma ve iyileştirme konuları da standart kuralların içinde düzenlenmektedir.¹⁰

6 Ali Bardakoğlu, "Hapis", DİA, XVI. 63.

7 Kurt, *Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları*, s.29. 51-53.

8 Hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanlara hükümlü, hakkında suç işlediğine dair kuvvetli belirtiler bulunan ve kaçmaması amacıyla mahkeme kararıyla kapatılma kararı verilenlere de tutuklu denilir. M. Yılmaz Sağlam, *Türk İnfaz Sisteminde Ceza İnfaz Kurumları*, Adalet Bak. Yay., Ank. 2003, s. 46.

9 İçli, *Türkiye'de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz*, s.18.

10 Kurt, *Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları*, s. 29, 36.

Cezaevlerinde, mahkûmların ıslah edilmesi, iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla öğretmen, din adamı, psikolog, sosyal çalışmacı, psiko-sosyal danışman istihdam edilmesi, hatta bazen mahkemelerin de ceza verirken bu uzmanlardan yararlanılması, birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de yer almaktadır.¹¹

Ceza infaz kurumlarında uygulanan eğitim ve öğretim faaliyetleri ile mahkûmların, insan hakları ve onuruna saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesi; bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi; birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırılarak kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlayacak faaliyetleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.¹²

Ceza infaz kurumlarında 31.08.2009 tarihi itibarıyla, 54.263 hükümlü, 40.487 tutuklu ve 18.743 hükmen tutuklu olmak üzere toplam 113.497 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.¹³ Tutuklu ve hükümlülerin eğitim durumları ise şöyledir: Okuryazar olmayan 2.373, okuryazar olup okul bitirmeyen 2.053, ilkokul mezunu 49.954, ilköğretim 754, ortaokul ve dengi 9.386, lise ve dengi 10.898, yüksekokul ve fakülte mezunu ise 2.466 kişidir.¹⁴ İstatistikî veriler, suçluların büyük bir bölümünün cahil, okuryazar ve ilkokul mezunu olduğunu, eğitim-öğretim seviyesi yükseldikçe suçluluk oranının azaldığını göstermektedir.

A. Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanan Din Eğitiminin Hukuki Dayanağı ve Amaçları

Ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutukluların topluma yararlı bireyler olarak tahliye olabilmelerini sağlamaya yönelik çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 75/2'nci maddesinde eğitim programları, temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi ve beden eğitimi olarak sayılmaktadır. Bu programlardan bir kısmı, hükümlü ve tutukluların katılması zorunlu olan programlardır. Zorunlu olmayan programlar ise hükümlü ve tutukluların isteklerine bağlıdır. Cezaevlerinde Din ve Ahlâk Bilgisi Der-

11 Mustafa Yıldırım, "Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Tutuklu ve Hükümlülerin Eğitim Hakkı", Adalet Dergisi, sy. 20, http://www.yayin.adalet.gov.tr/10_sayi.html.

12 Adalet Bakanlığı, 20.03.2006 tarihli 10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Madde,104.

13 Hükümlü ve tutuklu sayısı hakkında güncel bilgilere ulaşmak için bk. www.cte.adalet.gov.tr (06.10.2009).

14 Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, s.125.

si'nin verilmesi zorunlu, ancak hükümlü ve tutukluların bu programlara katılması isteğe bağlıdır.

Ülkemizde, camiler, Kur'an kursları, yetiştirme yurtları, hastaneler ve huzurevleri ile ceza infaz kurumları gibi alanlarda din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmektedir.¹⁵

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmaları içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline okutulan Din ve Ahlâk Bilgisi dersleri ile tutuklu ve hükümlülerin görüşme talepleri üzerine gerçekleşen dinî danışmanlık hizmetleri ve ayda bir kez düzenlenen konferans etkinlikleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak cami dışı din hizmetleri kapsamında¹⁶ müftülüklerce yürütülen/yapılması gerekli çalışmalar ise şunlardır: a) Bilhassa mübarek gün ve gecelerde ceza ve tutukevlerinin ziyaret edilmesi, manevî bir yaklaşımla günün mana ve öneminin ceza ve tutukevleri sakinlerine anlatılması,¹⁷ b) Ceza ve tutukevlerinin kütüphanelerine kitap yardımı yapılması, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan süreli yayınların, mahallinden sağlanacak maddî destekle, ceza ve tutukevlerine gönderilmesi,¹⁸ c) İslahevlerinde kalanların seviyelerine göre imkânlar ölçüsünde dinî konferanslar verilmesi, piyes ve skeçler sahnelenmesi, dinî-millî gün ve gecelerde ıslahevlerinin ziyaret edilmesi ve buralarda kalanların çeşitli hediyelerle sevindirilmesi.¹⁹

Ceza infaz kurumlarında, "Din ve Moral Hizmetleri" görevini yürütmek üzere²⁰ en az ilahiyat fakültesi mezunu Diyanet İşleri Başkanlığı personeli²¹ cezaevi vaizi kadrosunda "Dinî Danışman"²² olarak tam gün görevlendirilebildiği gibi, Cumhuriyet Savcılıklarının talepleri doğrultusunda gerekli şartları taşıyan müftülük personeli de dışardan görevlendirilebilmektedir. Dışarıdan görevlendirilen personel, günde en fazla 2, hafta sonu dâhil haftada 14 saate kadar derse girebilmektedir.²³ Cezaevle-

15 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Madde 1.

16 DİB, Genelge 2007, Madde 37/d.

17 DİB, Genelge 2007, Madde 37/e.

18 DİB, Genelge 2007, Madde 37/f.

19 DİB, Genelge 2007, Madde 37/g.

20 Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlakî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-2.

21 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4 /B-1.

22 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-1.

23 21.5.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9/2-c.

rinde görev yapmak için kadrolu olarak atanan cezaevi vaizinin görevleri şunlardır: Ceza infaz kurumlarında Adalet Bakanlığı ve DİB' nin işbirliği ile dinî, ahlâki ve içtimai konferanslar şeklinde başlayıp isteğe bağlı din dersleri şeklinde devam eden din eğitimi uygulamasının iki temel gerekçesinden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, tutuklu ve hükümlülerin, özgürlükten mahrum bırakılmanın sonucunda kaybettikleri haklar dışında, Anayasa gereği fertlere sağlanan eğitim, din ve vicdan hürriyeti gibi diğer haklardan mahrum edilemeyeceği düşüncesidir. Bilindiği üzere din ve vicdan hürriyeti, temel insan hakları arasında yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde de “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir” denilmektedir.²⁴ Bütün uluslararası belgelerde yer alan bu hakk, 1982 Anayasası'nın 24'üncü maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (...) Din ve ahlâk eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır”. Din ve vicdan hürriyeti, fertlere dinini öğrenme hakkını da vermektedir. 1982 Anayasası'nın 42'nci maddesinde “Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” denilmektedir. Bu anayasal hak hiç şüphesiz yok ki ceza infaz kurumunun gerektirdiği doğal sınırlamalar dışında tutuklu ve hükümlüler için de geçerlidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26'ncı maddesinde “Herkes eğitim görme hakkına sahiptir”. hükmü ile öğrenim hakkı ifade edilmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üye devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında (2006) 2 nolu Tavsiye Kararının 29/2'nci maddesinde “Cezaevi rejimi mümkün olduğunca mahpusların dinlerinin gereklerini yerine getirmelerine ve inançlarını yaşamalarına, bu din ya da inançların resmi temsilcilerince verilen hizmetlerden yararlanmalarına ya da bu temsilcilerce düzenlenen toplantılara katılmalarına, din veya inançlarının temsilcileriyle özel görüşmeler yapmalarına ve din ya da inançlarıyla ilgili kitapları ya da basılı eserleri bulundurmalarına olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.” denilmekte; 106/1'inci maddesinde ise “Mahpusun toplam

24 Hüsamettin Binici, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9'uncu Maddesi: Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü”, Adalet Dergisi, Sy. 20, http://www.yayin.adalet.gov.tr/20_sayi.html.

eğitim düzeyinin yanında onun sorumlu ve suçtan uzak bir hayat sürme imkânının da geliştirilmesini hedefleyen ve yetenek geliştirme çalışmalarını da kapsayan sistematik bir eğitim programı hükümlü mahpuslar için öngörülen rejimin en önemli parçası olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır. Ülkemizde, tutuklu ve hükümlülerin dinî konularda aydınlatılma taleplerinin isteğe bağlı din dersleri ile karşılanması, görüldüğü gibi anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun bir tatbikattır.

Ceza infaz kurumlarında din eğitimi uygulamasının ikinci gerekçesi, tutuklu ve hükümlülerin eğitilmesi ve topluma yeniden kazandırılması çalışmalarında dinî ve ahlâki prensiplerden yararlanma fikridir. Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Mahkûmların ıslahına yönelik tıbbi model olarak da bilinen rehabilitasyon modelinde, klinik terapi, davranış değiştirme ve danışmanlık gibi müdahalelerin yanı sıra moral açısından da mahkûmun yaşamını değiştirebilmek için dine gereksinim olduğu düşüncesi kabul edilmektedir.²⁵ Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin serbest bırakılmalarından sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.²⁶ Bu hedefe ulaşmada “ahlâk eğitimi” gerekli görülmektedir. Ahlak eğitiminin temelinde adalet, eşitlik, insana saygı ve insanın değerli olduğu gibi dinî, ahlâki ve insani ilkeler yer almaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin sağlam düşünce, yargı ve ahlâki prensiplere sahip olması ve dolayısıyla kendisi ve çevresi ile barışık bir hayat yaşamasının sağlanmasında din ve ahlak eğitimi önemli bir etkidir.

Modern infaz anlayışının kurucusu olarak kabul edilen John Howard (ö.1790) da mahkûmların ıslahında din eğitiminin gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Howard'a göre öncelikle mahkûmu ıslah etmeden önce olduğundan daha fazla bozulmasına engel olmak gereklidir. Ona göre iyi bir hapis sistemi beş ana ilkenin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilir. Bunlar: a) Hükümlülerin sağlıklarının korunması ve yeterli gıda verilmesi, b) Disiplin, c) Ahlâki ve dinî terbiye, d) Çalışmanın zorunlu tutulma-

25 İçli, *Türkiye'de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz*, s.53.

26 Adalet Bakanlığı, 46/1 Nolu Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve Diğer Hükümlere Dair Genelge.

sı ve meslek öğretilmesi, e) İyi hal esaslarına bağlı olarak hafifletilen hücre cezasıdır.²⁷

İlgili mevzuatta cezaevlerinde din eğitimi verilmesinin amaçları ise şu şekilde sıralanmaktadır: a) Ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ruh derinliklerine inilerek manevi yönden onları yükseltmek, pişmanlık duygularını geliştirmek ve yeniden topluma kazandırılmalarını sağlamak. b) Tutuklu ve hükümlüleri din konusunda aydınlatmak, eksik bilgilerini tamamlamak, yanlış bilgilerini düzeltmek, dinî duygu ve düşüncelerini geliştirerek insan, aile, millet ve vatan sevgisi ile milli birlik ve bütünlük şuurunu aşılama, c) Genel anlamda “Din”, özel anlamda “İslâm, Mü'min ve Müslüman” kavramları ile bunlara bağlı diğer dinî terimleri, bilgi, düşünce ve davranış açısından kazandırmak, d) İnsanı “üstün varlık” olduğunun bilincine erdirmek ve bunun yüklediği sorumlulukları öğretmek, insanın ve diğer canlıların hayatını korumanın önemini benimsetmek, e) İnsanın dine olan ihtiyacını öğretmek, f) İslâm'ın en son din olduğunu kavratmak, g) İslâm Dinî'nin, iman, ibadet ve ahlâk esaslarını öğretmek; bu esasların davranış haline dönüşmesine yardımcı olmak, h) Dinî geleneklerimizi tanıtarak benimsetmek, ı) İslâm Dini'nin hurafe ve batıl inanışlardan uzak, toplumda birlik ve ahengi sağlayıcı bir din olduğu gerçeğini kavratmak, i) Tutuklu ve hükümlülerin, dengeli ve uyumlu bir kişilik kazanmasını sağlamak, j) Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında isteyenlere ibadetlerini yerine getirme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi becerileri kazandırmak, k) Örnek bir insan olarak Peygamberimizin hayatını, güzel ahlâkını ve bu konudaki öğütlerini öğretmek.²⁸

B. Ceza İnfaz Kurumlarında Din Eğitimi Uygulamasının Tarihi Seyri

Ülkemizde Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1939'a kadar geçen sürede din eğitimi okul programlarında yer almış, bu tarihten sonra kaldırılmıştır. Bu ders 1949 yılında tekrar okullarda yer almıştır.²⁹ Okullardaki din eğitimi uygulamasının tarihi seyrine paralel olarak, Adalet Bakanlığının DİB'na gönderdiği 05.08.1950 tarih ve 17565 sayılı yazı ile DİB ile Adalet Bakanlığı arasında işbirliği için ilk adım atılmıştır.³⁰

27 Kurt, *Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları*, s. s.29.

28 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü; Adalet Bakanlığı, Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Programı; Adalet Bakanlığı, 46/1 Nolu Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve Diğer Hükümlülere Dair Genelge.

29 Tuğrul Yürük, Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Laiklik Çerçevesinde Din Eğitimi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Çukurova Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2005, s. 86.

30 Şuayip Özdemir, *Cezaevlerinde Din Eğitimi*, Arı Sanat Yay., İst. 2006, s. 43.

Cezaevinde din dersine girecek olan din görevlilerinin görev sınırları 02.08.1983 tarih ve 6920 sayılı Kararname ile açık bir şekilde belirlenmiştir: “Din adamı, hükümlü ve tutuklulara vaaz etmek, dinî eğitim ve telkinde bulunmak, manevi yönden kalkınmaları için çalışmakla görevlidir”.³⁷ Bu hüküm daha sonra mülga olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’ün 36’ncı maddesine (A) fıkrası olarak eklenmiştir. Aynı tüzüğün 10’uncu maddesinde, kurumların önem ve niteliğine göre bulunması gereken başlıca personel sayılırken (c) bendinde din adamı da sayılmıştır.

23.8.1983 tarihinde 6991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar’da, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi okutmakla görevlendirilecek yüksek tahsilli Diyanet İşleri Başkanlığı personeline haftada 24 saate kadar ek ders ücreti ödeneceği hükmü yer almıştır.³⁸

14.09.1983 tarihinde 7114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 214 adet cezaevi vazisi kadrosu Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde kullanılmak üzere ihdas edilmiştir.³⁹ Cezaevi vaizleri haftada 6 saat maaş karşılığı görev yapmaya başlamışlardır.

11.03.1986 tarihinde, Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucu cezaevi vaizlerinin cezaevlerindeki statüleriyle ilgili müşterek esaslar tespit edilmiştir.⁴⁰

37 Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kur. ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük, 36/A.

38 “Din ve Ahlâk Bilgisi Dersi Müfredat Programı”nı uygulamak üzere gelecek, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yüksek tahsilli müftü, vaiz ve din öğretmenlerine, haftada 24 saate kadar ek ders veya ders ücreti verilir”. 23.8.1983 tarihli Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9/c, 9/e.

39 Yılmaz, “Cezaevlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitim Semineri Açılış Konuşması/18.06.2001”.

40 Tespit edilen bu esaslar: a) Cezaevi vaizlerine, cezaevi idaresince görev yaptığı cezaevinde mahkûm ve tutuklularla ferdi görüşmeler yapmak, din fişlerini doldurmak ve derse hazırlanmak amacıyla, masa ve sandalye gibi lüzumlu eşyası bulunan müstakil bir çalışma odası tahsis edilir. b) Cezaevi vaizlerine Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatına göre maaş karşılığı olarak çalışmak zorunda oldukları saatten fazla çalışmalarına karşılık, 13.10.1983 tarihli Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Ayrıca, personelin hizmetiçi eğitim çalışmalarında öğretim görevlisi olarak da görev verilebilir. Bu görev karşılığı ücret, Bütçe Kanunu’nun ilgili maddesinden karşılanır. c) Cezaevi vaizleri, Cumhuriyet Savcılığı ve müftünün cezaevi vaizi ile birlikte hazırladıkları program çerçevesinde görev yaparlar. Bu programda; Vaaz ve konferansa, derse, ferdi görüşmelere yer verilir. d) Cezaevi vaizleri, cezaevlerinde görev yaparlar. Ancak, Cuma günleri müftülükçe programlanan camilerde vaaz ederler. Bunlar haftada 6 saat maaş karşılığı görev yaparlar. Diğer saatler için ilgili kararnameye göre ek ders ücreti alabilirler. İzinleri, çalıştıkları cezaevi Cumhuriyet Savcılığının olumlu görüşü üzerine müftülükçe verilir”. Özdemir, “Türkiye’de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar”, s. 69.

Cezaevlerinde yürürlüğe konulan din ve ahlâk bilgisi dersi, diğer genel kültür dersleriyle birlikte 1981-1991 yılları arasında tüm tutuklu ve hükümlüler katılacak şekilde yürütülmüştür. Din ve ahlâk bilgisi dersiyle birlikte okutulan genel kültür dersleri 1991 yılında uygulamadan kaldırılmıştır. Böylece cezaevlerinde uygulanan eğitim programında sadece Din ve Ahlâk Bilgisi dersi 1991 yılından itibaren isteğe bağlı olarak devam etmiştir.⁴¹

30.03.2001 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü imzalanmış ve 15.05.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu protokol ile cezaevi vaizinin maaş karşılığı okutmak zorunda olduğu ders saati, haftalık 6 saatten günlük 6 saate çıkarılmış, buna karşın ek ders saati haftada 24 saatte, günde 2 saat ile sınırlandırılarak 14 saate düşürülmüştür.

1982-2001 yılları arasında cezaevlerinde görev alan DİB personeli cezaevleri ile alakalı eğitime tabi tutulmamış iken ilk defa 18-30.07.2001 tarihleri arasında cezaevlerinde görev alan 142 DİB personeli, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hizmetçi eğitime alınmıştır.⁴²

İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasından sonra Din ve Ahlâk Bilgisi müfredat programı 26.09.2002 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulunun teklifleri de dikkate alınarak 37 ünite halinde yeniden hazırlanmıştır.⁴³

17.06.2005 tarihinde gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev ve çalışmaları ile hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmalarına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte “din adamına” da görev verildiği görülmektedir. Bu yönetmeliğe göre gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin her ceza infaz kurumunda kurulması gerekmektedir. Gözlem ve sınıflandırma merkezine gelen her hükümlü hakkında, gözlem ve sınıflandırma dosyası tutulur. Bu dosyada bulunan gözlem ve sınıflandırma formu; psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, din görevlisi⁴⁴, doktor, infaz koru-

41 Yılmaz, “Cezaevlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitim Semineri Açılış Konuşması/18.06.2001”; Özdemir, “Türkiye’de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar”, s. 69.

42 Şuayip Özdemir, “Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, ed. Mehmet Bulut, DİB Yay., Ank. 2008, II.130.

43 Adalet Bakanlığı, Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Programı, Ank. 2002, s.1-2.

44 “Gözlem ve sınıflandırma formunun dinî inancıyla ilgili değerlendirme bölümü, mensup olduğu dinin görevlisi tarafından doldurulur”. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği, Madde 17/e.

ma başmemuru ve kurum en üst amiri tarafından, formun kendilerine ayrılmış olan bölümlerine kanaatlerini yazmak suretiyle doldurulur.⁴⁵ Aynı yönetmeliğin 29/e maddesine “Ceza infaz kurumlarında din kültürü ve ahlâk öğretimi programı uygulanır. Ancak, hükümlülerin bu programlara katılması isteğe bağlıdır.” hükmü de eklenmiştir.

20.03.2006 tarihinde, 10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ile ceza infaz kurumlarında görevli din adamlarının görevlerinin sayıldığı tüzük⁴⁶ yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni tüzükte sadece eğitim programlarının sayıldığı 105'inci madde içerisinde “Din Eğitimi”nin ismen zikredilmesi ile yetinilmiştir.

21.03.2006 tarihinde (5473 S.K.3.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde yapılan değişiklik⁴⁷ ile diğer öğretmenlerle birlikte cezaevlerinde görevli DİB personeline de uygulanan ek ders birim ücretlerinin % 25 fazla ödeneceğine dair hüküm⁴⁸, DİB personeline uygulanmamaya başlandığı gibi Adalet Bakanlığı Müfettişlerinin “Ceza infaz kurumunda görev yapan öğretmen kadrosu hariç diğer personele ek ders birim ücretinin % 25 fazla ödenmesine imkân bulunmamaktadır” şeklindeki yeni yorumları neticesinde önceden ödenmiş %25 fazlalıklar geri tahsil edilmiştir.⁴⁹

21.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar ile dışarıdan cezaevlerinde görevlendirilen müftülük personelinin haftada 24 saat olan ek ders saati, günde 2 saat ile sınırlandırılarak haftada 14 saate düşürülmüştür.

27.07.2007 tarihli Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileşti-

45 Adalet Bakanlığı, 17.06.2005 tarihli Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği, Madde 11.

46 Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük.

47 “Bu ücretler, (...) cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.”

48 Adalet Bakanlığı, 136 Sayılı Ek Ders Genelgesi, Madde 7; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 21.08.2001 ve 051375 sayılı yazısı (Öğretmenlerle birlikte kurum dışından derslere girecek diğer personele de ek ders % 25 fazlası ile ödenir); 21.05.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 13 “Bu Karar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir”.

49 Talha Kaya, “Cezaevi Vaizliği”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, ed. Mehmet Bulut, DİB Yay., Ank. 2008, II.159.

rilme İşlemleri ve Diğer Hükümlere dair 46/1 nolu Adalet Bakanlığı Genelgesi ile Din ve ahlâk bilgisi dersinin İşbirliği Protokolü ve Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı dikkate alınarak işleneceği teyit edilmiştir.

Günümüzde, ceza infaz kurumlarında, temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi ve beden eğitimi programları ile birlikte isteğe bağlı din eğitimi programı da devam etmektedir.

C. Cezaevi Din ve Moral Hizmetlerinin Bugünü, Sorunlar ve Öneriler

Ceza infaz kurumlarında, genelde din eğitimi oda/koğuş⁵⁰ ortamında konu anlatımı veya soru-cevap yöntemi ile sohbet üslubunda ibadet ve ahlâk esaslarının öğretimi şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca istekli tutuklu ve hükümlülere Kur'an-ı Kerim öğretilmekte, dinî içerikli soruları cevaplandırılmakta, "Dinî Danışman" sıfatı ile özel görüşme talepleri karşılanmakta, ayda bir kez de dinî, ahlâki ve içtimai içerikli konferanslar düzenlenmektedir.

Cezaevlerinde isteğe bağlı din ve ahlâk bilgisi dersi; güvenlik gerekçesi⁵¹, mekân sorunu, ders saati yetersizliği, mahkûmların din dersi almak için cezaevi idaresine dilekçe vermemeleri gibi sebeplerle genelde koğuş veya oda ortamında yapılmaktadır. Koğuş/oda ortamında yapılan derslerde, ders saatinin yetersizliğinden dolayı devamlılığın sağlanması güçleşmektedir. Cezaevlerinde ideal olan derslerin sınıf ortamında işlenmesidir. Bununla birlikte oda/koğuş ortamında işlenen dersler, mahkûmla birebir ilgilenme imkânı tanınması açısından yetişkin din eğitimine daha uygundur. 2006 yıl sonu itibari ile 77.884 tutuklu ve hükümlünün 63.955'i 18-44 yaş grubu aralığında yetişkinlerden oluşmaktadır. Din öğretimi yetişkinlerin zihinlerine hitabeden bir süreç olmanın yanı sıra, yetişkin öğrencilere ilgi gösterme ile de yakından ilgilidir. Diğer bir deyişle din öğretimi sadece öğrencilere bilgi vermekten ibaret değil, yetişkin öğrenci ile eğitimci arasında sıcak ve güven verici ilişkiler geliştirebilmektir. Yetişkin öğrencinin eğitim etkinliklerinden hoşnut kalmasındaki en önemli faktörlerden biri, öğretmenin öğrenci ile bir birey olarak ilgilenmesi ve öğretmen-öğrenci arasın-

50 Koğuş Sistemi: Bu sistemde tutuklu ve hükümlüler yaş, cinsiyet ve suç tipi gibi özelliklerine göre 20-30 kişi olacak şekilde gece gündüz bir arada bulundurulurlar. Oda Sistemi: Tutuklu ve hükümlülerin tek ve üçer kişilik odalarda barındırıldığı F, H ve D Tipi gibi ceza infaz kurumları. Örneğin F tipi cezaevlerinde 133 adet tek kişilik, 599 adet tek kişilik toplam 162 oda bulunmaktadır.

51 Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz kurumlarında en fazla 10 kişi, suç tipi gibi özelliklerine dikkat edilerek bir araya getirilebilmektedir.

da gerçekleştirilen bireysel ilişkilerdir.⁵² Tutuklu ve hükümlüler arasında yetişkinlerden sonra ikinci sırada ergenler yer almaktadır. Ergenleri suça iten etkenler arasında ilgi ve sevgiden yoksun yetişme gibi psiko-sosyal etkenlerin, biyolojik ve ekonomik etkenlerden daha etkili olduğu kabul edilmektedir.⁵³ Cezaevlerinde, genelde aile ve çevresinden yeterli ilgi ve sevgi görememiş mahkûmların bulunduğu düşünüldüğünde, kendilerine yakın ilgi gösteren din görevlisinin dinî-ahlâki sohbet için oda/koğuş ziyaretinde bulunmasının, mahkûmlar üzerinde olumlu bir tesir bıraktığı gözlemlenebilmektedir.

Terör ve örgütsel suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların tutulduğu cezaevlerinde, din ve moral hizmetlerine “tarafli/aktif örgüt üyesi olan” tutuklu ve hükümlülerin ilgisi düşük veya bu kişiler kendilerini iletişime/farklı görüşlere kapatmış iken; “tarafsız” ve “örgütten ayrılan” tutuklu ve hükümlülerin ilgi ve katılımı yüksektir. Bu cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin teker ve üçer kişilik odalarda kalmaları sebebiyle oda sayısının fazla olması, eğitim seviyelerine bağlı olarak ileri düzeyde dinî bilgi ile dinî soru ve eleştirilerine cevap almak istemeleri ve Kur'an-ı Kerim öğretimi gibi nedenlerle soru cevap ve sohbet tarzındaki derslerin işleniş uzun zaman almakta, bu nedenle haftalık ders saati yeterli gelmemektedir.

Özellikle koğuş sistemindeki cezaevlerinde, ergenlik döneminde bulunan mahkûmların sürekli aynı bireylerle yüz yüze olma durumunda kalıp, alternatif kişiler ile iletişim kuramamaları ahlâki ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Oda/koğuş ortamında bulunan diğer bireylerle kendini özdeşleştiren mahkûm, özdeşleştirdiği bireyin bozuk kişilik yapısı ile kötü huy ve davranışlarından etkilenebilmekte⁵⁴, cezaevleri ilk defa suç işleyenler için adeta bir çeşit okul fonksiyonu görevlemektedir.⁵⁵ Bu açıdan cezaevi din hizmetleri çerçevesinde görevli müftülük personeli ile eğitim çalışmalarında görevli öğretmenler, tutuklu ve hükümlüler için iyi bir model olabilirler. İstanbul H Tipi Cezaevinde kalan 380 ergen üzerinde yapılan araştırmada cezaevine ilk kez girenlerin oranı % 82,9, ikinci kez girenlerin oranı % 11,6,

52 M. Akif Kılavuz, “Yetişkin Din Eğitimcilerinde Bulunması Gereken Özellikler”, Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Bursa 2003, c.12, Sy. 1, s. 141.

53 Öztürk, İstanbul H Tipi Cezaevinde Kalan Ergenlerde Suçluluk-Utanç Duygusunun Değerlendirilmesi, s.14.

54 Öztürk, İstanbul H Tipi Cezaevinde Kalan Ergenlerde Suçluluk-Utanç Duygusunun Değerlendirilmesi, s. 26.

55 Kurt, Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları, s. 29, 40.

üçüncü kez girenlerin oranı % 3,4, dördüncü kez girenlerin oranı ise % 2,1 olarak tespit edilmiştir.⁵⁶ Araştırmada ulaşılan ilk kez cezaevine girenlerin oranının % 82,9 gibi yüksek olması, mahkûmlara yönelik eğitim çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır.

Cezaevlerinde eğitim düzeyleri düşük, kendi sağlık bakımlarına bile pek özen göstermeyen tutuklu ve hükümlülere her zaman ihtiyaç duyacakları, hijyen, temizlik, bir arada yaşama bilinci, kusur araştırmamak, kin gütmemek, hakaret etmemek ve paylaşmak gibi önemli insani ve ahlâki erdemlerin öğretilmesinin en önemli ve etkili yollarından biri de din eğitimi için koğuşlara misafir olup mahkûmların çaylarını içen “Din Görevlisi”nin nasihatleridir.

Ceza infaz kurumlarında din derslerine ek olarak mahkûmların kişisel, sosyal ve ahlâkî yönden gelişimlerini sağlayacak, insan haklarına saygı gibi insani erdemleri öğrenmelerine fırsat oluşturacak, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını sağlamlaştıracak nitelikte konferans ve seminerler de düzenlenmektedir.

Ceza infaz kurumlarında din ve moral hizmetlerinin sunumunda birtakım problemlerle de karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin çözümü ve mevcut uygulamalarda iyileştirmelere gidilmesi ile bu hizmetlerle amaçlanan hedeflere ulaşılması mümkün olabilecektir. Cezaevlerinde yürütülen din hizmetlerinin sorunlar ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik önerileri şu şekilde sıralanabilir:

1) Cezaevlerinde uygulanan din dersinin ismi konusunda, resmi yazışmalarda ve görevli personelin doldurduğu ders defterlerinde farklılıklar görülebilmektedir. Bu dersin adı, İşbirliği Protokolü'nde “Din Kültürü, Ahlâk Bilgisi Dersi”⁵⁷ olarak ifade edilirken, DİB Görev ve Çalışma Yönergesi'nin 96. maddesinde ve bu ders için bilimsel kurul tarafından hazırlanan Müfredat Programı'nda “Din ve Ahlâk Bilgisi Dersi” olarak geçmektedir. İşbirliği Protokolü'nün bu son kullanıma göre düzenlenmesi, yazışmalarda ve kullanımda birliği sağlaması bakımından önemlidir.

2) 14.09.1983 tarihinde DİB emrinde kullanılmak üzere 7114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile cezaevi vaizi olarak ayrı bir kadro ihdas edilmesine karşın İşbirliği Protokolü'nde ve 21.5.2007 tarihli Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar'da “cezaevi vaizi” ifadesi yer almamaktadır.

56 Öztürk, İstanbul H Tipi Cezaevinde Kalan Ergenlerde Suçluluk-Utanç Duygusunun Değerlendirilmesi, s. 63

57 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-2.

3) Ceza infaz kurumlarında farklı yaş ve eğitim seviyesinde tutuklu ve hükümlüler bulunmaktadır. Bu kurumlarda görevlendirilen DİB personeli, suçlu psikolojisi gibi ihtiyaç duyulan formasyonu almış olmalı ve alanı ile ilgili bilimsel yayınları güncel olarak takip edebilmelidir. Çünkü mahkûmların ıslahı “pedagojik” bir faaliyeti gerektirir ve onları ıslah için öncelikle psikolojik hallerinin iyi bilinmesi gerekir.⁵⁸ Bugün cezaevlerinde görevli yaklaşık 461 personel içinde 61 kişi ile cezaevi vaizlerinin oranı çok düşüktür.⁵⁹ Dışarıdan görevlendirilen müftülük personeli, bu konuda hizmet içi eğitim almış olsa bile asıl görev alanıyla ilgili çalışmalarını takip etmesi ve ders saatlerinin yetersiz olması gibi nedenlerle tutuklu ve hükümlüler üzerine hazırlanmış yayınları takip edememekte, bu alanda uzmanlaşmamaktadır. Oysa din eğitimi ile amaçlanan “tutuklu ve hükümlülerde pişmanlık duygularının geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarında, mahkûmun olumsuz etkilenmemesi için alanında uzman eğitimcilerin görev alması gerekmektedir.

4) Avrupa ülkelerinin birçoğunda, DİB'ca görevlendirilen din görevlileri, söz konusu ülkelerin yerel yetkililerinin talepleri üzerine, hapisanelerde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan vatandaş ve soydaşlarımızı ziyaret edip onlara talep ettikleri din hizmetini sunmaktadırlar. Fakat bu hizmet arzulanan düzeye ulaştırılamamıştır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, zaman zaman Avrupa ülkelerindeki cezaevlerini ziyaret ederek tutuklu ve hükümlü soydaşlarımızla görüşmekte ve bu konuda raporlar düzenlenmektedir. Değişik tarihlerde hazırlanmış bu ziyaretler hakkındaki raporlarında mahkûmların, kendilerine din eğitimi verildiğine dair ifadeleri görülememektedir.⁶⁰ DİB'nin Yurt Dışı Teşkilatında cezaevi vaizlerinin de görev alması, tutuklu ve hükümlü soydaşlarımızın DİB yayınları ile de desteklenmesi AB mevzuatı açısından da gereklidir denilebilir.

5) Cezaevi vaizlerinin ek ders saatleri açısından şu anki durumu, 23.8.1983 tarihli Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar ile başlayan, 21.05.2007 tarihinde yürürlükten kaldırılan, uygulamadan daha geridedir. Şu an cezaevi vaizleri fiili olarak derse girmek şartıyla günde en fazla 2, cumartesi-pazar dâhil haftada 14 saate kadar ek derse girilebilmektedirler. Oysa 1983 tarihli ilgili kararda “Din ve Ahlâk Dersi müfredat programını uygulamak üzere gelecek, DİB'na bağ-

58 Erem, *Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi*, s. 3.

59 <http://www.diyamet.gov.tr/turkish/namazvakti/cezaevleri.asp> (04.12.2008).

60 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/orta/main_komrapor.html.

lı yüksek tahsilli müftü, vaiz ve din öğretmenlerine, haftada 24 saate kadar ek ders veya ders ücreti verilir” hükmü yer almakta idi.⁶¹ Bu hüküm ve bu yöndeki uygulama ilk olarak İşbirliği Protokolü⁶² ile son olarak da 21.5.2007 tarihli Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar ile yarı yarıya düşürülmüştür.⁶³ Buna karşın aynen cezaevi vaizi gibi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cezaevlerinde tam gün görevlendirilen öğretmenlere haftada 24 saate kadar ek ders ücreti verilebilmektedir.⁶⁴ Bu konuda Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

6) Cumhuriyet savcılıklarının talepleri doğrultusunda, cezaevlerinde dışarıdan görevlendirilen müftülük personelinin de ek ders konusunda sıkıntı yaşamadığı bilinmektedir. İşbirliği Protokolü’nde günlük ek ders sınırlaması olmadan “dışarıdan gelen personele fiilen girdikleri ders saati kadar ek ders ücreti ödemek”⁶⁵ hükmü yer almasına karşın şu an günde en fazla 2 saatten haftada cumartesi-pazar dâhil 14 saate kadar ek ders ücreti ödenebilmektedir.⁶⁶ Bu konu, 1983 tarihli Ek Ders Kararnamesi’nde “haftada 24 saate kadar “ek ders ücreti” verilir” hükmüyle günde 2 saat sınırlaması olmadan belirlenmişti.⁶⁷ Günde 2 ve haftada 14 saat sınırlaması, günlük ve haftalık ders saatinin yeterli olmaması nedeniyle cezaevi din hizmetlerinde, din eğitimine istekli mahkûmlara ulaşılmasını engellemektedir.

7) İşbirliği Protokolü’nde; cezaevlerinde görevlendirilen müftülük personelinin görevi, “haftada en az 2 gün Din Kültürü, Ahlâk Bilgisi Dersi ve dinî sohbetler vermek” şeklinde “gün” üzerinden belirlenmiştir.⁶⁸ Oysa öğretmen ve benzeri unvanla

61 23.8.1983 tarihli ve 6991 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9/c-e.

62 Krş. “Kurs ve etkinliklerde görev alacak öğretmen ve usta öğreticilere, Milli Eğitim Bakanlığınca ödenen ders ücretine bakılmaksızın bu orandan az olmamak kaydıyla ders ücreti ödemek”. MEB ile Adalet Bakanlığı İşbirliğinde Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Protokol, Madde 5/2-6.

63 21.05.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9/2-c.

64 21.05.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 6, 9/1.

65 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/A-5.

66 21.05.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9/2-c.

67 23.8.1983 tarihli ve 6991 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 9-e.

68 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/ B-2.

ders anlatmakla görevlendirilen personelin görev sınırları, haftalık ders saati üzerinden belirlenmektedir. Bu nedenle cezaevi vaizinin görev sınırı, hizmette verimliliğin sağlanabilmesi ve uygulamada birliğin temini açısından Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı kadrosunda bulunup, cezaevlerinde görev alan öğretmenlerde olduğu gibi haftalık ders saati üzerinden belirlenmelidir. Örneğin; Adalet Bakanlığı kadrosunda bulunup cezaevlerinde öğretmenlik yapanların görevi, “Bakanlığa bağlı kadrolu eğitim uzmanı ve öğretmenler; aylık karşılığı olarak haftada 18 saat ders okutmak zorundadır”⁶⁹ hükmü ile haftalık ders saati üzerinden belirlenmiştir. İlgili mevzuatta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cezaevlerinde görevlendirilen öğretmenlerin görevleri de Adalet bakanlığı kadrosunda bulunan öğretmenlerle aynı şekilde belirlenmiştir: “Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kurumda tam gün çalıştırılmakla görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı olarak haftada 18 saat ders okutmak zorundadır. Bunun dışında kendilerine haftada 24 saate kadar ek ders görevi verilebilir”.⁷⁰ Bu sorunun aşılabilmesi için cezaevi vaizlerinin maaş karşılığı haftalık ders süresi, cuma günü vaaz görevi olduğu da düşünülerek haftalık 16 saat olarak belirlenebilir.

8) İşbirliği Protokolünde; kadrolu olarak kuruma atanan müftülük personelinin maaş karşılığı girmesi zorunlu günlük ders saati, “günde 6 saat maaş karşılığı kurumda görev yapar” ifadesi ile belirlenmiştir.⁷¹ Buna karşın Adalet Bakanlığı kadrosunda görev yapan cezaevi öğretmenlerinin maaş karşılığı girmeleri gereken ders saati günde 4 saattir.⁷² Cezaevi vaizinin günde 6 saat maaş karşılığı derse girmesi nedeniyle, cezaevi vaizleri cumartesi-pazar dâhil cezaevinde tam gün derse girmiş olsalar bile tatminkâr oranda ek derse girebilmelerinin önü kapanmaktadır. Protokoldeki bu ifade sebebiyle cezaevi vaizleri maaş karşılığı cuma günleri hariç 4 gün üzerinden ayda 96 saat maaş karşılığı derse girerken, diğer öğretmenler haftada 5 gün üzerinden ayda 72 saat maaş karşılığı derse girmektedirler. Uygulamadaki bu farklılığın giderilmesi için protokolde gerekli düzenlemeye gidilmesi gerektiği açıktır.

69 21.05.2007 tarihli ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 6/1.

70 21.05.2007 tarih ve 12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar, Madde 6, 9/1.

71 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/C-1.

72 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 3.12.1999 tarihli ve 136 sayılı yazısı.

9) İşbirliği Protokolü'nde yer alan "Kadrolu olarak kuruma atanan müftülük personeline günde 2 saat ek ders ücreti ödenir"⁷³ maddesinde belirtilen "günde 2 saat" sınırlamasının mağduriyete yol açtığı düşünülmektedir. Bu maddeye göre cezaevi vaizi günde 2 saatten haftada cumartesi-pazar dâhil 14 saat ek derse girmesi mümkün gözükmemekte ve günde 2 saat sınırlaması makul gözükmemektedir. Oysa cezaevi vaizi cuma günü vaaz görevi olması nedeniyle tam gün derse girememekte; hafta sonları ise cezaevlerinde derse girme pratikte uygulanamadığı için haftada girebileceği ek ders süresi, 8 saate düşmektedir. Cezaevi vaizi, cuma günleri ve hafta sonları cezaevine gitse bile, protokol gereği ek ders alabilmesi için 6 saat maaş karşılığı ve 2 saat ek ders olarak toplam 8 saat derse girmesi gerekmektedir ki, pratikte bu mümkün değildir. Bu nedenle cezaevi vaizi haftada 6 saat, ayda 24 saat ek derse girebilmektedir ki cezaevi şartları düşünülünce bu çok cüzi bir rakama tekabül etmektedir. Bu sorunun giderilebilmesi için; protokolde geçen ilgili maddenin "Kadrolu olarak kuruma atanan cezaevi vaizine ve dışarıdan gelen personele günde en az 3 saat olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders ücreti ödemek" şeklinde yapılabilecek bir düzenleme ile sorun aşılabilir. Emsal teşkil etmesi açısından bakıldığında, cezaevlerinde Adalet Bakanlığı kadrosunda görev yapan öğretmenler günde 4 saat maaş karşılığı olarak ve en az günde 3 saat olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders karşılığı olarak derse girmektedirler.⁷⁴

10) İşbirliği Protokolünde; Din ve Ahlâk Bilgisi dersine giren görevli tarafından "ünite alt başlıklarının ayrıntılı olarak hazırlanarak kurum idaresine iletilmesi" hükmü bulunmaktadır.⁷⁵ Buna karşın istenilen şekilde hazırlanacak müfredatın, cezaevlerinde yıl boyu kesintisiz eğitim yapıldığı için süre olarak kapsamının ve formatının belli olmaması nedeniyle uygulanamadığı bilinmektedir. Bu kapalılığın giderilmesi açısından düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

11) Cezaevlerinde isteğe bağlı din ve ahlâk bilgisi dersi genelde koğuş/oda ortamında yapılmaktadır. Koğuş/oda ortamında yapılan derslerde, ders saatinin azlığı sebebi ile derslerde devamlılığın sağlanması güçleşmektedir. Oysa 1997 yılında derslerin koğuş başına haftada 2 saat olarak işlenmekte olduğu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 05.05.1997 tarih ve 12/97021423 sayılı yazısından anlaşılmakta-

73 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/A-5.

74 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 3.12.1999 tarihli ve 136 sayılı yazısı.

75 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-3.

dır.⁷⁶ Günümüzde ek ders saatinin günlük 2 ders ile sınırlandırılması, koğuş/oda sayısının fazla olması nedeniyle bu uygulamayı ortadan kaldırmıştır.

12) Mahkûmların dinî-ahlâki konularda ihtiyaç duyacakları konuları ihtiva eden DİB yayınlarının hazırlanması, cezaevi kütüphaneleri ile birlikte imkânlar ölçüsünde her koğuş veya odaya birer adet verilmesi, yapılan dersin/sohbetin amacına ulaşmasına ve ders kitabı olmadan işlenen bu dersin devamlılığına katkı sağlaması bakımından bir ihtiyaçtır. Tutuklu ve hükümlülerin çoğunluğunu yetişkinler oluşturmaktadır. Yetişkinlik döneminde kişiler genelge kendi kendine öğrenme etkinlikleriyle (bireysel öğrenme) dinlerini öğrenmeyi tercih etmektedirler. Bu açıdan da mahkûmların dinî-ahlâki kitaplarla desteklenmeleri önemlidir. Bu nedenlerle;

a) İslam inanç esaslarını mezhep görüşlerine girmeden ele alan, Allah'ın varlığı, birliği gibi konularda ikna edici, ispatlayıcı bir üslubun kullanıldığı ve çokça merak edilen inançla ilgili soruların cevaplarını içeren, tutuklu ve hükümlülere hitap eden DİB yayını bir esere ihtiyaç duyulmaktadır.

b) İbadet ve günlük yaşayış konuları mahkûmlarla yapılan derslerin ve sohbetlerin ikinci ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bu alanda DİB yayınları arasında yer alan iki ciltlik ilmihal kitabının ihtiyaca cevap verdiği söylenebilir. Bununla birlikte, genelde Şafî mezhebine mensup tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan cezaevlerinde, bu durumun dikkate alındığı Şafii ilmihali, İbadet Rehberi/Namaz Hocası tarzında yazılmış eserlere ihtiyaç duyulmaktadır.

c) DİB yayınlarından mahkûmları pişmanlığa yöneltici, topluma kazandırıcı; mahkûmların içinde buldukları psikolojik durumla ilgili, Allah'ın affedici olduğu ve İslam'ın bağışlama dini olduğuyla ilgili konuları içeren, Mevlana, Yunus Emre gibi örnek şahsiyetlerin de hayatının anlatıldığı ahlâkî eser ve romanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.⁷⁷

d) Cezaevlerinde isteyen tutuklu ve hükümlülere Kur'an-ı Kerim okuması öğretilmektedir.⁷⁸ DİB basımı Kur'an-ı Kerim'lerin mahkûmlara ücretsiz verilmesi sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i okumayı yeni öğrenmiş kişilerin rahat okuyabilecekleri bir hat

76 Özdemir, "Türkiye'de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar", s. 70.

77 Şuayip Özdemir, "Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Sy. 4, s. 5.

78 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-2.

ile basılmış DİB yayını Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrendikten sonra kendilerine buna dair belge verilmesi talebinde bulunmaktadırlar. Oysa bu öğretim sonunda belge verilememektedir. Tutuklu ve hükümlülerin bu taleplerinin karşılanması, cezaevi din hizmetleri açısından da önemlidir. Zira cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler isteğe bağlı Din ve Ahlâk Bilgisi dersi almak için kurum idaresine dilekçe ile müracaatta bulunmamaları sebebiyle, bu dersler genelde koğuş veya oda ortamında yapılmakta ve yeterince verimli olamamaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin bu talepleri karşılanırsa bu vesile ile sınıf ortamında daha etkin bir din eğitimi sunulabilir.

13) Cezaevleri, DİB görüntülü yayınları ile imkânlar ölçüsünde desteklenmelidir. Bu kurumlarda her gün belli saatlerinde tutuklu ve hükümlülere TV yayını dışında film ve belgesel izletilmekte ve bu konuda yayın tekrarına düşmemek için cezaevi yönetimleri görsel materyal bulmakta zorlanmaktadır. DİB'ca mahkûmların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanacak görsel yayınlar, tutuklu ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak açısından bir boşluğu dolduracaktır.

14) İşbirliği Protokolünde; "Kurumların büyüklüğü ve niteliği göz önüne alınarak, ceza infaz kurumlarına, DİB'ca 'Dinî Danışman' olarak müftülük personelinin görevlendirileceği" hükmü yer almakta⁷⁹, görevi ise "idareye verilecek dilekçelerle, hükümlü ve tutukluların dinî konulardaki özel görüşme taleplerini karşılamak"⁸⁰ olarak belirtilmektedir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için "kurumlarda imkânlar ölçüsünde oda tahsisi yapılacağı"⁸¹ belirtilmektedir. Buna karşın cezaevlerinde oda tahsis edilememesi tam gün görev yapan Dinî Danışman/cezaevi vaizinin görevini olumsuz etkilemektedir. Özellikle terör suçlularının kaldığı cezaevlerinde, diğer mahkûmlardan çekinmesi nedeniyle fikir ve düşüncelerini kaldığı odasında ifade edemeyen istekli mahkûmların özel görüşme taleplerinin karşılanması, dinî danışmanlık yapılabilmesi önemlidir. Ayrıca cezaevinde kalan özellikle ergenler, suçluluğun, yanlış davranmış olmanın ezikliğini, utancını taşımaktadırlar. Suç işleyen ergenlerde ortaya çıkabilecek suçluluk-utanç duygusu cezaevlerinde kalan ergenlerin kişilik gelişimlerini ve topluma yeniden kazandırılmalarını olumsuz etkileyebilmek-

79 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/B-1.

80 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/ B-5.

81 Adalet Bakanlığı-DİB İşbirliği Protokolü, Madde 4/A-6.

tedir. Bunun sonucunda suçlu ergenler, birey olarak topluma yeniden katılmak yerine, suça yönelebilmektedirler. Bu açıdan yapılan hatalardan sonra insanların pişman olmaları sağlanırken, onların kendilerine verdikleri değerin de desteklenmesi gerekir. Mahkûmlarda oluşabilen kendilerini değersiz hissetme ve artık düzelmeyeceği ve “ben kötüyüm” şeklindeki yanlış kanaatlerin düzeltilmesi ve diyalog kurarak ideal bir öğrenme çevresi meydana getirebilmek için cezaevlerinde dinî danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin uygulanması gereklidir.

15) Cezaevlerinde yürütülen hizmetlerin verimliliğine katkı sağlaması amacıyla, cezaevinde görevli vaizlerin bilgi ve tecrübe paylaşımına ve sorunlarını istişare etmelerine fırsat oluşturacak, diyanet.gov.tr adresi üzerinden bir paylaşım portalının bulunması da ihtiyaç haline gelmiştir.

Sonuç:

Gittikçe artan ruhi bunalımlar, intihar, yaralama, cinayet, kapkaççılık, dinî ve insani değerlere aykırı hal ve hareketler ile terör gibi olgular din ve ahlâk eğitimi yaygın şekilde gündeme taşımaktadır. Ayrıca bu problemlerin çözümüne katkı sağlama konusunda yapılan akademik çalışmalar, İslâm dininin temel kaynaklarına uygun din ve ahlâk eğitiminin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu gereklilik her yaş ve cinsiyetten tutuklu ve hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumları için de geçerlidir. Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline hükümlü ve tutukluların iyileştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Din ve Moral Hizmetleri” kapsamında din eğitimi verilmektedir. Ceza infaz kurumlarında yürütülen din hizmetlerinden istenilen neticenin alınabilmesi için karşılaşılan sorunların çözümüne ve ihtiyaçların giderilmesine dönük çalışmalar yapılmalı, tutuklu ve hükümlülere yönelik din eğitiminin daha etkin şekilde uygulanmasına fırsat hazırlanmalıdır.